

TOG' JINSLARINI QAZIB OLISHDA KARYER EKSKAVATORINING ASOSIY MEXANIZMLARINING O'ZARO TA'SIRI

Usmonov Maftunjon Zohidjon o'g'li

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti,
KEM kafedrsi assitenti

Haydarov Shohidjon Baxridinovich

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti,
KEM kafedrsi dotsenti

Elbekov Jasurbek Ulug'bek o'g'li

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti,
KEM kafedrsi assitenti

Ismatov Adxamjon Alibek o'g'li

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti,
KEM kafedrsi assitenti

Kalit so'zlar: karyer ekskavatorlari, asosiy mexanizmlarning ishlash parametrlari, cho'mich harakat trayektoriyasi, cho'michning natijaviy tezligi.

Karyer bir cho'michli ekskavatorlar ochiq usulda qazib olishda qazish va yuklash ishlarini mexanizatsiyalashtirishning asosiy vositasi hisoblanadi.

Iqtisodiyotning raqobatbardosh rivojlanishining zamonaviy sharoitida karyer ekskavatorlarining texnik darajasini oshirish, yuqori unumdor va resurs tejoychi uskunalarni yaratish muammosi alohida ahamiyatga ega.

Ushbu eng muhim muammoni hal qilish mashinasozlik sohasida ham, texnologik mashinalarning ish jarayonlarini o'rganish bilan bog'liq bo'lgan ilmiy tadqiqotlar natijalaridan kompleks foydalanishga asoslanadi.

So'nggi vaqtlarda ushbu masalalar bo'yicha tadqiqotning asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

(2nd international scientific and practical conference)

- asosiy mexanizmlarning loyihalash va ishlash parametrlarining oqilona qiymatlarini asoslash uchun ish jarayonini modellashtirish [1-7];
- karyer ekskavatorlarining texnik darajasini (texnik va texnologik ishlash ko'rsatkichlari) baholash [8-16].

Ekskavator zaboyda ishlab chiqish uchun ma'lum kon sharoitida tog' jinslarini qazish jarayonida qo'shma ish paytida asosiy mexanizmlarning o'zaro ta'sirining xarakterini tahlil qilish ekskavatorning samaradorligini oshiradi.

Asosiy mexanizmlarning rejim parametrlari va aniq ish sharoitlari uchun qazish paytida cho'mich tishlarining kesish chetida amalga oshirilgan quvvat parametrlari o'rtasidagi munosabatni aniqlashdan iborat.

Tog' jinslarini qazish jarayonining immitatsiya modeli asosida to'g'ri kurakli ishchi asbob-uskunalar asosida amalga oshirilgan hisoblash tajribasi qabul qilindi [8, 10]. Algoritmik modellar uchun tajriba o'tkazish kirish o'zgaruvchilari va doimiy argumentlarning berilgan qiymatlari uchun chiqish xarakteristikalarini qiymatlarini topish, ya'ni algoritmgaga aniq raqamlarni almashtirish va formulalar bilan hisoblash bilan bir xil. Yechimlarni sanab o'tish ma'lum bir o'zgarish bosqichi bilan amalga oshiriladi. Matematik modelni hisoblash va kalibrlash jarayonida ishchi uskunaning turli konstruktiv sxemalarining funktsionalligi to'g'risida ma'lumotlar to'planadi. Shunday qilib, immitatsiya modellashtirish matematik model asosida o'rganilayotgan tizimning ishlashini (xatti-harakatini) ko'p marta takrorlashdan iborat. Immitatsiya natijalari o'rganilayotgan jarayonni tavsiflovchi miqdorlar to'plamidir.

Tog' jinslarini qazish jarayonida asosiy ish bajaruvchi mexanizmlarning (ko'taruvchi va bosim mexanizmlari) birgalikda ishlashi bilan asosiy mexanizmlarni cho'mich bilan bog'laydigan ishchi uskuna mexanizmi hosil bo'ladi.

**1-rasm. Ekskavator ishchi a'zosining harakat trayektoriyasi sxemasi
1-rukoyat bilan cho'mich, 2-sedlovoy podshipnik, 3-ko'taruvchi kanat, 4-
strela bosh bloki.**

1-koordinata bo'yicha cho'mich harakat trayektoriyasi asosiy tenglamalari

$$x_{k1} = O_1A \cdot \cos\varphi_1 + AC \cdot \cos\varphi_2 + CK \cdot \cos\varphi_3$$

$$y_{k1} = O_1A \cdot \sin\varphi_1 - AC \cdot \sin\varphi_2 - CK \cdot \sin\varphi_3$$

1-koordinata bo'yicha hosil qilingan tenglamalarni vaqtga bog'liqliklarini quyidagicha hosil qilamiz.

$$x_{k1}(t) = O_1A \cdot \cos(\omega_1 \cdot t) + AC \cdot \cos(\omega_2 \cdot t) + CK \cdot \cos(\omega_3 \cdot t)$$

$$y_{k1}(t) = O_1A \cdot \sin(\omega_1 \cdot t) - AC \cdot \sin(\omega_2 \cdot t) - CK \cdot \sin(\omega_3 \cdot t)$$

Bu yerda: $\varphi_1 = \omega_1 \cdot t$ va $\varphi_2 = \omega_2 \cdot t$

1-koordinata bo'yicha hosil qilingan tenglamalarni vaqtga bog'liqlik tenglamalaridan rukoyatning harakatlanish tezligi tenglamasini tuzamiz. Ya'ni, 1-koordinata bo'yicha vaqtga bog'liqlik tenglamasidan hosila olish natijasida tezlik tenglamasini tuzamiz.

$$v_{xk1} = \frac{dx_{k1}}{dt} = -O_1A \cdot \omega_1 \cdot \sin(\omega_1 \cdot t) - AC \cdot \omega_2 \cdot \sin(\omega_2 \cdot t) - CK \cdot \omega_2 \cdot \sin(\omega_2 \cdot t)$$

$$v_{yk1} = \frac{dy_{k1}}{dt} = O_1A \cdot \omega_1 \cdot \cos(\omega_1 \cdot t) - AC \cdot \omega_2 \cdot \cos(\omega_2 \cdot t) - CK \cdot \omega_2 \cdot \cos(\omega_2 \cdot t)$$

Hosil qilingan tenglamalardan cho'michning natijaviy tezligini aniqlaymiz.

$$v_k = \sqrt{(v_{xk1})^2 + (v_{yk1})^2}$$

2-koordinata bo'yicha cho'mich harakat trayektoriyasi asosiy tenglamalari

$$x_{k2} = (O_2D) \cdot \cos\varphi_3 - DC \cdot \cos\varphi_4 + CK \cdot \cos\varphi_2$$

$$y_{k2} = -(O_2D) \cdot \sin\varphi_3 - DC \cdot \sin\varphi_4 - CK \cdot \sin\varphi_2$$

2-koordinata bo'yicha hosil qilingan tenglamalarni vaqtga bog'liqliklarini quyidagicha hosil qilamiz.

$$x_{k2}(t) = (O_2D) \cdot \cos(\omega_3 \cdot t) - DC \cdot \cos(\omega_4 \cdot t) + CK \cdot \cos(\omega_2 \cdot t)$$

$$y_{k2}(t) = -(O_2D) \cdot \sin(\omega_3 \cdot t) - DC \cdot \sin(\omega_4 \cdot t) - CK \cdot \sin(\omega_2 \cdot t)$$

Bu yerda: $\varphi_3 = \omega_3 \cdot t$ va $\varphi_4 = \omega_4 \cdot t$

2-koordinata bo'yicha hosil qilingan tenglamalarni vaqtga bog'liqlik tenglamalaridan rukoyatning harakatlanish tezligi tenglamasini tuzamiz. Ya'ni, 2-koordinata bo'yicha vaqtga bog'liqlik tenglamasidan hosila olish natijasida tezlik tenglamasini tuzamiz.

$$v_{xk2} = \frac{dx_{k2}}{dt} = -(O_2D) \cdot \omega_3 \cdot \sin(\omega_3 \cdot t) + DC \cdot \omega_4 \cdot \sin(\omega_4 \cdot t) - CK \cdot \omega_2 \cdot \sin(\omega_2 \cdot t)$$

$$v_{yk2} = \frac{dy_{k2}}{dt} = -(O_2D) \cdot \omega_3 \cdot \cos(\omega_3 \cdot t) - DC \cdot \omega_4 \cdot \cos(\omega_4 \cdot t) - CK \cdot \omega_2 \cdot \cos(\omega_2 \cdot t)$$

Hosil qilingan tenglamalardan cho'michning natijaviy tezligini aniqlaymiz.

$$v_k = \sqrt{(v_{xk2})^2 + (v_{yk2})^2}$$

Birinchi va ikkinchi koordinatalar bo'yicha olingan natijaviy tezliklarni tenglashtirganimizda, ikkala holatda ham natijalovchi tezliklar teng ekanligini isbotladik.

$$\sqrt{(v_{xk1})^2 + (v_{yk1})^2} = \sqrt{(v_{xk2})^2 + (v_{yk2})^2}$$

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bender F. A., Sawodny O. A Predictive driver model for the virtual excavator // The 13th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision (ICARCV), Singapore, IEEE, Dec. 10-12, 2014. P. 187-192.
2. Schmidt D., Proetzsch M., Berns K. Simulation and control of an autonomous bucket excavator for landscaping tasks // Proceedings of the IEEE ICRA, Anchorage, Alaska, USA, May 3-8, 2010. P. 5108-5113.
3. Frimpong S., Hu Y., Chang Z. Performance simulation of shovel excavators for earthmoving operations // Proceedings Summer Computer Simulation Conference (SCSC/03). Cherry Hill, New Jersey, USA, 2003. P. 133-138.
4. Le Q. H., Jeong Y. M., Nguyen C. T., Yang S. Y. Development of a Virtual Excavator using SimMechanics and SimHydraulic // Journal of Drive and Control. 2013. Vol. 10, issue 1. P. 29-36.
5. Liu J. Integrated mechanical and electrohydraulic system modeling and virtual reality simulation technology of a virtual robotic excavator // Computer-Aided Industrial Design & Conceptual Design // IEEE 10th International Conference on Computer-Aided Industrial Design & Conceptual Design. Wenzhou, China, 2009. P. 797-802.
6. Perepelkin M. A. Primenenie matematicheskix modeley pri razrabotke stroitelno-dorojnyx, gornyx mashin i oborudovaniya // Gornaya promyshlennost. 2017. № 4 (134). S. 82-85.
7. Savchenko A. Ya. Sovershenstvovanie metodologii otsenki kachestva vysokoproizvoditelnogo ekskavatsionnogo oborudovaniya bolshoy yedinichnoy

(2nd international scientific and practical conference)

- мощности на этапе эксплуатации // Горные машины и автоматика. 2001. № 1. С. 4-6.
8. Voronov Yu. Ye., Zыков P. A. Reshenie zadachi optimizatsii parametrov karernыx odnokovshovyx ekskavatorov // Izv. vuzov. Горный журнал. 2012. № 8. С. 12-15.
 9. Ganin A. R, Samolazov A. V., Donchenko T. V. Vnedrenie ekskavatorov novogo modelnogo ryada proizvodstva ООО «IZ-KARTEKS im. P. G. Korobkova» na gornыx predpriyatiyax Rossii // Ugol. 2012. № 8. С. 60-62.
 10. Intensifikatsiya protsessov ekskavatsii gornыx porod / I. Yu. Ivanov [i dr.] // Izv. vuzov. Горный журнал. 2015. № 3. С. 94-99.
 11. Kuznesov A. L., Anistratov K. Yu. Karernыe ekskavatory PAO «Uralmashzavod» - nastoyashchee i budushchee rossiyskoy gornodobyvayushchey promыshlennosti // Ugol. 2016. № 8. С. 77-81.
 12. Pevzner L. D., Babakov S. Ye. Upravlenie operatsiey cherpaniya karernogo ekskavatora-mexlopaty s primeneniem nechetkoy logiki // Ugol. 2012. № 8. С. 64-65.
 13. Pevzner L. D. Avtomatizirovannoe upravlenie moshnymi odnokovshovymi ekskavatorami. M.: Gornoe delo, 2014. 396 s.
 14. Povyshenie kachestva upravleniya odnokovshovymi ekskavatorami na osnove multiagentnogo podxoda / A. V. Drujinin [i dr.] // Новые огнеурогы. 2016. № 3. С. 11-12.
 15. Rextman A. P., Kragel A. A. Kompleksnyye ispytaniya ekskavatora EKG-12 // Mexanizatsiya stroitelstva. 2001. № 1. С. 24-26.
 16. Samolazov A. V., Donchenko T. V., Shibarov D. A. Prakticheskie rezultaty vnedreniya ekskavatorov EKG-18R i EKG-32R proizvodstva ООО «IZ-KARTEKS im. P. G. Korobkova» na ugledobyvayushchix predpriyatiyax Rossii//Ugol. 2013. № 4. С. 36-38.
 17. Anatoliy Pavlovich Komissarov, Yuliya Andreevna Lagunova, Nikita Sergeevich Plotnikov, Olga Anatolevna Lukashuk, Vil Irxujeevich Saitov. Vzaimodeystvie glavnyx mexanizmov karernogo ekskavatora pri ekskavatsii gornыx
(2nd international scientific and practical conference)

prod. Izvestiya Uralskogo gosudarstvennogo gornogo universiteta. 2018. Выр. 4(52).
S. 16-97.

(2nd international scientific and practical conference)